

ЭОЖ 372.8:004.738.5:37.018.43

ҚАШЫҚТЫҚ ФОРМАТТАҒЫ ХИМИЯ БАЙҚАУЛАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПӘНГЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ

ӨМІРСЕРІКОВА АЙДАНА ҒАЛЫМБЕКҚЫЗЫ

Магистрант, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Жаратылыстану факультеті, Ақтөбе, Қазақстан

БЕКТҰРҒАНОВА НЭЙЛА ЕСЕНКЕЛЬДИЕВНА

Халықаралық білім беру корпорациясы, профессор, ғылыми химия кандидаты, Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада қашықтық форматтағы химия байқауларында оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру стратегияларына қатысты әдебиеттерге шолу жасалды. Қашықтық форматтың шектеулеріне қарамастан, химия байқаулары оқушылардың ғылыми танымын, логикалық ойлау қабілетін және шығармашылық әлеуетін дамытудың тиімді құралы бола алады. Мақалада мотивация теориялары, педагогикалық әдістер, геймификация, интерактивті тапсырмалар мен жағдаяттық есептерді қолдану жолдары қарастырылды. Сондай-ақ цифрлық платформалар мен онлайн құралдарды тиімді пайдалану арқылы байқау мазмұнын заманауи талаптарға сай бейімдеу жолдары ұсынылды. Практикалық ұсыныстар бөлігінде тапсырмаларды жобалау ерекшеліктері, әділ бағалау мен кері байланыс ұйымдастырудың маңыздылығы көрсетілді. Нәтижесінде, тиімді стратегияларды жүйелеу арқылы қашықтық форматтағы химия байқауларының сапасын және тиімділігін арттырудың нақты және педагогикалық тұрғыдан негізделген жолдары ұсынылды.*

***Кілт сөздер:** қашықтықтан оқыту, химия байқаулары, педагогикалық стратегия, цифрлық білім, пәнге қызығушылық.*

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологиялардың қарқынды дамуына байланысты оқу үдерісі жаңа форматтарға көшіп, қашықтықтан оқыту кеңінен қолданысқа енуде. Әсіресе COVID-19 пандемиясы кезеңінде басталған бұл үдеріс көптеген пәндер үшін қашықтық форматтағы оқытудың артықшылықтары мен шектеулерін айқын көрсетті. Осы тұрғыда жаратылыстану бағытындағы пәндердің, соның ішінде химия пәнінің қашықтық форматта оқытылу ерекшеліктері мен тиімді жолдарын анықтау маңызды мәселе ретінде қарастырыла бастады.

Химия – табиғаттағы құбылыстарды терең түсінуге бағытталған, тәжірибелік негізі басым пәндердің бірі. Сондықтан бұл пән бойынша оқушылардың қызығушылығын қалыптастыру мен арттыру – оқытудың тиімділігін арттырудың басты шарттарының бірі. Дәстүрлі форматта оқушылар химиялық тәжірибелерге тікелей қатысып, зерттеу жұмысын жүргізу арқылы танымдық қызығушылықтарын дамыта алатын болса, қашықтық форматтағы химия байқауларында бұл мотивациялық факторлар әлсіреуі мүмкін. Осыған байланысты қашықтық форматтағы байқауларда оқушылардың пәнге деген қызығушылығын жоғалтпай, керісінше, оны арттыра алатын әдіс-тәсілдер мен стратегияларды зерделеу – педагогикалық зерттеулерде өзекті болып отыр. Қашықтық форматтағы химия байқаулары – оқушылардың білімін тексерумен қатар, олардың шығармашылық қабілетін, логикалық ойлауын, ғылыми ізденіске бейімділігін қалыптастыруға бағытталған маңызды құралдардың бірі. Бұл байқауларда оқушылардың белсенділігі мен ынтасын арттыру үшін педагогтар мен ұйымдастырушылар түрлі әдістемелік стратегияларды қолдануға тырысады. Алайда бұл стратегиялардың тиімділігі, олардың мотивациялық ықпалы мен қолжетімділігі жайлы мәселелер әлі де терең зерттеуді қажет етеді. Осыған байланысты бұл мақалада қашықтық

форматтағы химия байқауларында оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға бағытталған стратегиялар жөнінде бұрынғы ғылыми-зерттеулерге, әдістемелік әдебиеттерге және педагогикалық тәжірибелерге сүйене отырып талдау жасалады. Мақаланың негізгі мақсаты – осы бағыттағы ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді жинақтап, қашықтық форматтағы химия байқауларында қолдануға болатын мотивациялық стратегиялардың теориялық негізін айқындау.

Қашықтықтан оқыту мен химия пәнінің ерекшеліктері

Қашықтықтан оқыту – ақпараттық-коммуникациялық технологияларға негізделген, білім беру процесін географиялық кеңістікте оқытушы мен оқушы арасында тікелей байланыссыз жүзеге асыру формасы болып табылады. Химия пәнінің мазмұны күрделі, теориялық біліммен қатар тәжірибелік дағдыларды қажет ететін ғылым саласына жатады. Сондықтан бұл пәнді қашықтық форматта тиімді оқыту өзіндік қиындықтармен қатар инновациялық тәсілдерді де талап етеді. Бірқатар зерттеулерде химияны онлайн оқытудың негізгі қиыншылықтары ретінде зертханалық жұмыстардың толыққанды орындалмауы, визуалды көрнекіліктің жеткіліксіздігі және оқушылардың мотивациясының төмендеуі аталған [1]. Сонымен қатар, химияны оқытуда маңызды рөл атқаратын практикалық және интерактивті элементтерді цифрлық ортада бейімдеу қажеттілігі туындайды. Осы тұрғыда қашықтықтан оқытуда сандық симуляцияларды, виртуалды зертханаларды, 3D модельдер мен анимацияларды пайдалану – білім сапасын арттыруда тиімді құрал бола алады [2]. Бұл технологиялар оқушыларға теорияны визуалды түрде түсініп, өз бетімен тәжірибе жүргізу мүмкіндігін береді. Дегенмен, химия сабағында тұлғалық мотивацияны қалыптастыру – тек цифрлық құралдардың көмегімен шектеліп қалмайды. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруда шығармашылық тапсырмалар, онлайн байқаулар, жобалық жұмыстар, ойын элементтері мен кері байланыс құралдары тиімді деп есептеледі. Әсіресе, байқау түріндегі іс-шаралар оқушылардың білімге деген қызығушылығын, бәсекелестік рухын және шығармашылық белсенділігін күшейте алады. Химия пәнінің ерекшеліктерін ескере отырып қашықтықтан оқытудың сапасын арттыру үшін кешенді әдіснамалық көзқарас қажет. Бұл өз кезегінде цифрлық технологияларды дұрыс таңдау, оқытудың мотивациялық аспектілерін күшейту және оқушылардың белсенді қатысуын талап етеді. Қашықтықта оқыту барысында химиялық тәжірибені виртуалды форматта ұйымдастыру маңызды. Мысалы, PhET симуляторы арқылы оқушылар қышқылдар мен негіздердің әрекеттесуін көрнекі түрде бақылай алады. Мысалы, реакция:

Бұл бейтараптану реакциясын анимациялық түрде көріп, иондардың әрекеттесу механизмін түсіну – оқушының ұғымды жақсы игеруіне жол ашады. Сонымен қатар, ChemCollective платформасында реакция жылдамдығына, температура мен концентрацияның әсеріне байланысты виртуалды зертханалық жұмыс жүргізуге болады.

Қашықтық форматтағы химия байқауларында оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру стратегияларына шолу

Мотивация теорияларына негізделген тәсілдер. Білім беру мотивациясы саласындағы зерттеулер ішкі және сыртқы мотивация ұғымдарының маңыздылығын айқындайды [3]. Ішкі мотивация – оқушының пәнге қызығушылығын өздігінен, танымдық қажеттілік негізінде тудыратын фактор. Ал сыртқы мотивация – марапат, баға, мұғалім мен ата-ананың қолдауы секілді сыртқы ынталандыру түрлері. Ильясова А.Ж. зерттеуінде химия пәнін қашықтық форматта оқыту кезінде оқушылардың белсенділігін сақтау үшін қызықты тақырыптарды, өмірмен байланысты мәселелерді пайдалану ұсынылған [4]. Оның ішінде экологиялық жобалар мен күнделікті тұрмыс химиясы ең нәтижелі бағыттар ретінде көрсетілген. Мысалы, тұрмыстағы химиялық реакциялар:

Бұл реакцияны зерттеу оқушыларға қолжетімді әрі қызықты. Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру – білім беру процесінің маңызды міндеттерінің бірі. Әсіресе,

қашықтық форматтағы химия байқауларында мотивациялық факторлар шешуші рөл атқарады, себебі онлайн оқыту кезінде сыртқы бақылау мен тікелей педагогикалық ықпал шектеулі болады. Бұл ретте мотивация теориялары негізінде әзірленген педагогикалық стратегиялар оқушылардың танымдық белсенділігін қолдауға мүмкіндік береді.

Өзін-өзі анықтау теориясы – оқушылардың ішкі мотивациясын дамытуда кеңінен қолданылатын негіздердің бірі. Бұл теорияға сәйкес оқушылардың мотивациясы үш негізгі психологиялық қажеттілікке сүйенеді: автономия (дербестік), компетенттілік (құзыреттілік) және әлеуметтік байланыс. Қашықтық форматтағы химия байқауларында осы қажеттіліктерді қанағаттандыру арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығы мен тұрақты қатысуын қамтамасыз етуге болады. Мысалы, оқушыларға таңдау еркіндігін беру, күрделі бірақ орындалатын тапсырмалар ұсыну және топтық жұмыс ұйымдастыру — мотивацияны арттырудың тиімді жолдары болып табылады [5].

Очерк мотивация теориясы (Achievement Goal Theory) – оқушылардың жетістікке жетуіне бағытталған мотивациялық құрылымын сипаттайды. Бұл теорияда мотивация оқу мақсатына (оқу-танымдық) немесе өнімге (нәтижеге) бағытталуы мүмкін. Химия байқауларында оқушылардың оқу процесін емес, нәтиже алуды көздеуі жиі кездеседі, алайда тек жүлде үшін емес, жаңа білімді игеру үшін де мотивацияны дамыту маңызды. Осы мақсатта байқау тапсырмаларын күрделілік деңгейі бойынша саралап, әр қатысушыға жетістік сезімін беретіндей жағдай жасау ұсынылады [6].

ARCS моделі (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) – мотивацияны жүйелі түрде басқарудың тағы бір тиімді құралы. Бұл модель бойынша оқушылардың назарын аудару, пәннің өзектілігін көрсету, өзіндік сенімділікті қалыптастыру және ішкі қанағаттану сезімін ояту қажет. ARCS әдістемесін химия байқауларында қолдану барысында келесідей тәсілдер ұсынылады: интерактивті контентті пайдалану (A), тапсырмаларды оқушы өмірімен байланыстыру (R), қолдау көрсету арқылы табысты орындалатын тапсырмалар беру (C), және жетістікті мадақтау арқылы эмоционалдық қолдау көрсету (S) [7,8].

Сондай-ақ, цифрлық мотивациялық құралдар — геймификация, бейілділік жүйесі, кері байланыс арқылы ынталандыру сияқты элементтер – қашықтық форматтағы оқушылар үшін өте маңызды.

Геймификация мен интерактивті форматтардың тиімділігі

Геймификация, яғни ойын элементтерін білім беру процесіне енгізу, оқушылардың пәнге деген қызығушылық пен мотивацияны қалыптастырады. Ойын механикасы (ұпай жинау, деңгейге көтерілу, марапаттар, көшбасшылар тақтасы) – қашықтық жағдайында мотивацияны сақтап тұрудың тиімді жолы. Мысалы, химия пәнінде Quizizz, Kahoot, Wordwall сияқты платформалар оқушылардың қызығушылығын арттырып, бір мезгілде білімін тексеруге мүмкіндік береді. Бұл платформаларда тапсырмаларды уақытпен шектеу, жеңімпазды анықтау және ұпай беру секілді әдістер оқушылардың белсенді қатысуына ықпал етеді [9]. Қазақ ғалымдарының зерттеулері де осы тәсілдердің маңыздылығын растайды. Мысалы, Уәлиханова А.Ж. (2021) қашықтық форматтағы химия сабақтарында ойын технологияларының оқушылардың пәнге қызығушылығына және оқу үлгеріміне оң әсер ететінін дәлелдейді. Автордың пікірінше, химиялық ұғымдарды ойын элементтері арқылы түсіндіру оқушының есте сақтау қабілетін арттырып, теориялық білімді нақты тәжірибемен байланыстыруға көмектеседі [10].

Интерактивті форматтар, атап айтқанда, виртуалды зертханалар, анимациялық симуляциялар, интерактивті тестілер оқушының оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етеді. Мысалы, PhET Interactive Simulations платформасында химиялық реакцияларды, молекула құрылымын, термодинамикалық процестерді интерактивті түрде бақылап, өзгерістерді өз бетінше модельдеуге болады [11]. Бұл – нақты зертхана жоқ жағдайда оқушының тәжірибелік білімін дамытуда таптырмас құрал. Қазақстандық оқытушылардың тәжірибесінде LearningApps, Genially платформалары да жиі қолданылады. Бұл сервистер арқылы мұғалімдер оқушыларға бейнебаян, интерактивті кестелер мен диаграммалар ұсынып,

химиялық үрдістерді көрнекі түсіндіре алады. Интерактив элементтер тек теорияны меңгертпей, өздігінен ізденуге, талдау жасауға, нәтиже шығаруға үйретеді [12]. Дегенмен, ойын элементтерін артық қолдану немесе мазмұннан ажыратып пайдалану кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан, геймификация мен интерактивті форматтар оқу мақсатына сәйкестендіріліп, педагогикалық мақсаттарға сай құрылуы қажет.

Онлайн байқау тапсырмаларын жобалау ерекшеліктері

Қашықтық форматтағы химия байқауларын тиімді ұйымдастырудың басты алғышарты – тапсырмалардың мазмұны мен құрылымын дұрыс жобалау. Дәстүрлі форматпен салыстырғанда онлайн байқау кезінде оқушылар тапсырмамен дербес жұмыс істейді, сондықтан да тапсырманың түсініктілігі, интерактивтілігі және мотивациялық әлеуеті жоғары болуы тиіс. Онлайн байқау тапсырмаларын құрастыру барысында төмендегі негізгі қағидалар ескерілуі қажет:

1. Мазмұндық талаптар. Онлайн тапсырмалар оқушының тек теориялық білімін емес, шығармашылық, зерттеушілік және логикалық ойлау қабілетін бағалауы қажет. Бұл тұрғыда келесі тапсырма түрлері тиімді:

- **Жағдаяттық есептер.** Мысалы, «Сенің мектебіңе жаңа су сүзгісі орнатылмақ. Сүзгінің тиімділігін бағалау үшін су құрамындағы Ca^{2+} және Mg^{2+} иондарын азайту қажет. Қандай химиялық әдістерді қолданар едің және олардың артықшылықтары қандай?» Бұл тапсырма оқушыдан химиялық әдістерді нақты өмір жағдайына қолдануды талап етеді.

- **Ашық сұрақтар.** Мысалы, «Сутектің «жасыл энергетикадағы» рөлі қандай? Химиялық қасиеттерін ескере отырып, өз пікіріңді дәлелде». Мұндай сұрақ оқушыны өз ойын білдіруге және пәндік түсінігін кеңейтуге ынталандырады.

- **Құбылысты түсіндіру.** Мысалы, «Неліктен аммоний нитратының ыдырау реакциясы жылу шығару процесіне жатады?»

- **Модельдеу тапсырмалары.** Виртуалды платформаларда молекула пішінін құрастыру немесе реакция теңдеуін аяқтау сияқты тапсырмалар.

2. Цифрлық пішім мен интерактивтік. Онлайн форматтағы тапсырмалар қағаз нұсқадан ерекшеленеді, себебі олар платформалық талаптарға бейімделген. Сондықтан:

- Тапсырма қысқа, нақты, техникалық тұрғыдан оңай орындалуы керек.

- Автоматты тексеруге ыңғайлы сұрақтар (мысалы, сәйкестік, таңдаулы жауап) пайдаланылуы мүмкін.

- Алайда шығармашылық тапсырмалар да орын алуы тиіс (эссе, гипотеза ұсыну).

Мысалы, Genially немесе H5P платформалары арқылы «бірнеше дұрыс жауабы бар сұрақтар», «молекуланы құрастыру тапсырмалары» немесе «реакция теңдеуін аяқтау» секілді интерактивті тапсырмалар құруға болады [13].

3. Уақыт пен деңгей. Онлайн байқауда уақыт — ерекше фактор. Тапсырмалар:

- Әртүрлі күрделілік деңгейінде болу керек: "жеңіл – орташа – күрделі";

- Балл жүйесі арқылы сараланып бағалануы;

- Жеке жұмысқа арналғандықтан, оқушының өз бетімен шешу мүмкіндігін ескеру қажет.

Химия пәнінің ерекшелігі ретінде есептеу, реакция теңдеулерін жазу, графикпен жұмыс секілді тапсырмалар мұқият құрылуы тиіс.

4. Қол жетімділік және әділдік. Тапсырмалар әртүрлі мектеп деңгейіндегі оқушылар үшін әділ болуы керек. Бұл үшін:

- Құралдар мен ресурстарға бірдей қолжетімділік (мысалы, жалпыға ашық симуляторлар),

- Көп тілді қолдау (қазақ және орыс тіліндегі нұсқалар),

- Мүмкіндігі шектеулі оқушылар үшін бейімделген тапсырмалар қажет болуы мүмкін.

Онлайн байқау тапсырмаларын құрастыру – тек пәндік мазмұнды берумен шектелмейді. Бұл – педагогикалық, технологиялық және мотивациялық элементтерді біріктіретін кешенді үдеріс. Жақсы жобаланған тапсырма оқушыны ойландырады, қызықтырады, әрі қатесіз орындалатын нақты мақсатқа жетелейді.

Практикалық ұсыныстар

Қашықтық форматтағы химия байқауларында оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру үшін келесі стратегияларды ұсынуға болады:

1. Мотивацияны қолдау. Мұғалімдер оқушылардың автономиясын, қабілеттілігін және қарым-қатынас қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы олардың ішкі мотивациясын арттыруы тиіс.

2. Геймификацияны енгізу. Kahoot, Quizizz сияқты платформаларды пайдалану арқылы химия байқауларын қызықты әрі интерактивті ету.

3. Виртуалды тәжірибелер. PhET, ChemCollective сияқты платформаларды пайдалану арқылы химиялық реакцияларды виртуалды түрде көрсету.

4. Зерттеушілік жобалар. Оқушыларға үй жағдайында қарапайым химиялық тәжірибелер жасау тапсырмаларын беру.

5. Пәнаралық байланыс. Химияны экология, биология және физика пәндерімен интеграциялау арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Қорытынды

Қашықтық форматтағы химия байқауларында оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру — бүгінгі білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі. Мотивация теориялары мен геймификация әдістерін қолдану, интерактивті және жағдаяттық тапсырмаларды жобалау оқушылардың белсенділігін арттырады әрі білім сапасын жақсартады. Онлайн форматтың ерекшеліктерін ескере отырып, тапсырмалардың мазмұны мен құрылымын дұрыс үйлестіру, техникалық қамтамасыз ету мен әділдік қағидаларын сақтау маңызды. Практикалық ұсыныстарда ұсынылған мультимедиялық құралдар мен геймификация элементтерін тиімді пайдалану оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырып, байқау нәтижелерінің сапасын жоғарылатады. Сонымен қатар, жүйелі кері байланыс пен қатысушылардың пікірін ескеру байқаудың педагогикалық тиімділігін арттырады. Осылайша, химия пәнінің қашықтық форматындағы байқауларын жетілдіру – оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуға және олардың пәнге деген ынтасын тұрақты түрде қолдауға мүмкіндік беретін кешенді процесс болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Назарова А.Ш. Қашықтықтан оқыту жағдайында химия пәнін оқытудың тиімді тәсілдері // Қазақстан жоғары мектебі. – 2022. – №3. – Б. 45–51.
2. Утебаева Ж.А. Қашықтық форматтағы химия сабақтарында цифрлық ресурстарды қолдану // Химия және биология проблемалары. – 2021. – №4(48). – Б. 32–38.
3. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 101860. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860
4. Ильясова, Г.У. (2021). Химия пәнін қашықтықтан оқыту жағдайында оқушылардың белсенділігін арттыру жолдары. *ҚазҰУ хабаршысы. Педагогикалық серия*, 67(2), 11–17.
5. Niemann, C., & Raufelder, D. (2021). Enhancing student motivation in online learning environments: The role of autonomy support and competence. *Learning and Individual Differences*, 85, 101961.
6. Martin, A.J., & Elliot, A.J. (2020). Achievement goal theory in education: A meta-analytic review. *Educational Psychology Review*, 32(3), 633–667. DOI: 10.1007/s10648-020-095143
7. Goksu, I., & Bolat, Y.I. (2021). Does the ARCS motivational model affect students' achievement and motivation? A meta-analysis. *Review of Education*, 9(1), 27–52. DOI: 10.1002/rev3.3231
8. Wu, X., Zhang, Y., & Liu, Y. (2022). The effects of ARCS motivational instruction in physical education on learning cognition and the health-related physical fitness of students. *Frontiers in Psychology*, 13, 786178. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.786178
9. Бекболатова Г.Б. Цифрлық білім беру кеңістігінде геймификация элементтерін қолдану // Білім берудегі инновациялар. – 2020. – №4. – Б. 22–27.
10. Уәлиханова А.Ж. Қашықтықтан оқыту жағдайында химия пәнін оқытудың ойын технологиялары // Химия және биология журналы. – 2021. – №3. – Б. 45–49.
11. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. – URL: <https://phet.colorado.edu>
12. Сейілхан Н. Интерактивті платформалар арқылы химия пәнін оқыту // Ұстаз тәжірибесі. – 2022. – №5. – Б. 17–21.
13. Қалдыбек Ж. Интерактивті құралдарды қолдану арқылы пәндік олимпиадаларға дайындау // Инновациялық педагогика. – 2021. – №4. – Б. 18–22.